

SAUDIYA ARABISTONI TASHQI SIYOSATIDA MARKAZIY OSIYO VEKTORI

Minovvarova Malikaxon Ulugbek qizi

"Xalqaro munosabatlar" kafedrası 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Saudiya Arabistonining tashqi iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish va musulmon dunyosidagi mavqeini mustahkamlash bilan bog‘liq uzoq muddatli rejalarini amalga oshirishda Markaziy Osiyoning roliga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu jihatdan ushbu maqolada, Saudiya Arabistonining tashqi siyosatida Markaziy Osiyoga nisbatan shakllangan yangi vektorning shakllanishi, dinamikasi va imkoniyatlarini tahlil qiladi. Unda ikki mintaqa o‘rtasidagi madaniy va tarixiy umumiyliklarga asoslangan hamkorlik aloqalari, shuningdek, yuqori darajadagi rasmiy tashriflar, iqtisodiy hamkorlik tashabbuslari va xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamohanglik tahlil qilinadi. Asosiy muammolar, shuningdek, keyingi hamkorlikning istiqbolli yo‘nalishlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar. Saudiya Arabistoni, Markaziy Osiyo, tashqi siyosat, madaniy diplomatiya, “yumshoq kuch”, integratsiya, madaniyat, ta‘lim, diaspora, resurslar.

Anotation. This article analyzes the emergence, dynamics, and potential of a newly shaped vector in Saudi Arabia’s foreign policy toward Central Asia. It examines cooperative relations between the two regions based on shared cultural and historical ties, as well as high-level official visits, economic cooperation initiatives, and alignment within the framework of international organizations. The study also highlights the role of spiritual and educational programs offered by Saudi Arabia, the exchange of human capital, and the contribution of historically rooted communities in strengthening mutual relations. Additionally, the article critically assesses the limited practical political engagement of Southern regional actors toward Central Asia, arguing that the available potential has not been fully utilized. The research emphasizes that Saudi Arabia’s approach to the region should not remain confined to symbolic diplomacy but must expand toward strategic partnership, investment participation, and institutional integration.

Key words. Saudi Arabia, Central Asia, foreign policy, cultural diplomacy, soft power, integration, culture, education, diaspora, resources.

Kirish

1991-yil oxirida Sovet Ittifoqining tarixiy qulashidan so‘ng Markaziy Osiyo mintaqasidagi besh davlat - Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston - o‘z mustaqilligini e‘lon qildi. Bu tarixiy burilish nafaqat hududiy suverenitetni ta‘minladi, balki ushbu davlatlar oldiga murakkab ichki va tashqi siyosiy vazifalarni ham qo‘ydi. Ilgari yagona markazdan boshqarilgan Sovet tuzumining inqirozi natijasida mintaqada siyosiy institutlarning tanazzuli, iqtisodiy tizimning izdan chiqishi va boshqaruvning uzilishlari kuzatildi.

Ichki siyosiy maydonda bu davlatlar oldida avtoritar va markazlashgan sovet tizimi o‘rniga zamonaviy, ochiq va bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiy modelni shakllantirish, shuningdek, demokratik siyosiy institutlarni barpo etish kabi murakkab va ko‘p bosqichli islohotlar zarurati paydo bo‘ldi. Hukumatlar mustaqillik sharoitida ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, siyosiy legimitetni mustahkamlash va milliy davlat qurilishi jarayonlarini yo‘lga qo‘yish bilan yuzma-yuz keldilar.

Tashqi siyosatda esa, Sovet Ittifoqining parchalanishi natijasida yuzaga kelgan geostrategik bo‘shliq Markaziy Osiyoni global va mintaqaviy kuchlar kurashi maydoniga aylantirdi. AQSh, Rossiya, XRR, Turkiya, EIR kabi yirik davlatlar, shuningdek Yevropa Ittifoqi va ayrim arab

davlatlari bu yangi paydo bo'lgan mustaqil respublikalar bilan diplomatik, iqtisodiy va xavfsizlik sohalarida aloqalar o'rnatishdan manfaatdor edilar. Mintaqaviy siyosatda bu bosqich "strategik tanlovlar davri" deb atalishi mumkin, chunki har bir davlat o'z tashqi siyosiy ustuvorliklarini, ittifoqchilik aloqalarini va xalqaro tizimdagi o'rni mustaqil ravishda belgilashga harakat qildi. Shu tariqa, mustaqillikdan keyingi ilk yillarda Markaziy Osiyo davlatlari uchun eng dolzarb vazifalardan biri ichki siyosiy-institutsional islohotlar va tashqi siyosiy yo'nalishni bir vaqtning o'zida samarali amalga oshirish, ya'ni suverenitetni mustahkamlash va xalqaro hamjamiyatda munosib o'rin egallashdan iborat edi. Bu jarayon esa uzoq muddatli strategik qarorlar, xalqaro siyosatdagi mohirlik va barqarorlikni talab qiluvchi murakkab transformatsiya bosqichiga aylandi.

Adabiyotlar tahlili

Saudiya Arabistonining Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosiy strategiyasini o'rganishda turli davr va yondashuvdagi adabiyotlar tahlil qilindi. Dastlabki yillarda shakllangan umumiy siyosiy kontekst Banuazizi va Weiner, Anderson, Hunter, Bohr kabi klassik manbalarda keng yoritilgan. Ushbu asarlar orqali Markaziy Osiyoning mustaqillikdan keyingi tashqi siyosiy qiyofasi, suverenitetni mustahkamlashdagi harakatlari va Janubiy davlatlarga nisbatan yondashuvi tahlil qilinadi.

So'nggi o'n yillikda mazkur mavzu bo'yicha nisbatan yangilangan tadqiqotlar ham e'tiborga olingan. Xususan, Cooley Markaziy Osiyodagi kuchlar raqobati kontekstida Saudiya Arabistonining nisbiy ishtirokini tahlil qiladi. Abramson asari mintaqadagi ijtimoiy guruhlar va tarixiy jamoalarning tashqi siyosatdagi rolini ochib beradi. Rumer, Sokolsky va Stronski tomonidan tayyorlangan Carnegie tahlili esa Saudiya Arabistonining mintaqaviy yumshoq kuch strategiyasini boshqa global aktyorlar bilan solishtirgan. Mandaville va Ulrichsen tomonidan olib borilgan yangi yondashuvlar esa transmilliy aloqalar, insoniy resurslar oqimi va iqtisodiy diplomatiya orqali ta'sir doirasini kengaytirish mexanizmlarini ko'rsatadi.

Ushbu manbalar asosida Saudiya Arabistonining Markaziy Osiyo bilan aloqalari asosan diniy-madaniy umumiylik, tarixiy diaspora omili va iqtisodiy resurslar diplomatiyasi orqali shakllanayotgan yumshoq kuch vositalariga tayanayotganini ko'rish mumkin.

Metodlar. Tadqiqotda sifat tadqiqot usulini (qualitative methodology) asos qilib olindi. Maqola doirasida matn tahlili (textual analysis), siyosiy diskurs tahlili (political discourse analysis), va komparativ geosiyosiy tahlil (comparative geopolitical analysis) metodlari qo'llanildi. Xususan, Saudiya Arabistonining rasmiy nutqlari, xalqaro tashkilotlardagi pozitsiyalari, investitsiya oqimlari va diplomatik tashriflar ketma-ketligi kontekstual asosda tahlil qilindi.

Kontekstual tahlil orqali mintaqaning ichki siyosiy muhitiga mos keluvchi tashqi siyosiy strategiyalar aniqlab olindi. Vaqt ketma-ketligida yondashuv (chronological analysis) yordamida 1991-yildan to 2025-yilgacha bo'lgan davrda Saudiya Arabistonining faoliyati bosqichma-bosqich o'rganildi. Shuningdek, institutsional tahlil orqali diplomatik vakolatxonalar soni, ta'limiy grantlar, madaniy loyihalar va iqtisodiy sheriklik mexanizmlari solishtirildi.

Tahlilda normativ va realpolitik yondashuvlar qarama-qarshiligi asosida Saudiya Arabistonining ramziy tashabbuslari va ularning amaliy natijadorligi orasidagi tafovutlar aniqlab berildi.

Metodologik yondashuv siyosiy-funksional hamda ijtimoiy-diskursiv elementlarni uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, u mazkur mavzuning siyosiy mohiyatini aniq va tizimli ko'rsatishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. 1991-yildan keyingi davrda, Sovet Ittifoqi qulagach, Markaziy Osiyo davlatlari chuqur iqtisodiy inqiroz, ijtimoiy beqarorlik va tashqi siyosiy tanazzul muhitida o'z mustaqilligini mustahkamlashga kirishdilar. Endilikda ular yangi davlatlar sifatida xalqaro maydonda o'z o'rni topish, suveren siyosat yuritish va iqtisodiy tiklanishni ta'minlash

zaruriyatiga duch keldilar. Bunday holatda ular geosiyosiy vektorlarini qayta belgilab, asosan ikki asosiy yo'nalishga – G'arb va Janub tomon harakat qilishni tanladilar¹. G'arb, xususan AQSh va Yevropa Ittifoqi, Markaziy Osiyo hukumatlari tomonidan bevosita moddiy, texnologik va institutsional yordam manbai sifatida ko'rildi. Ular bu yo'nalishda erkin bozor tamoyillarini joriy etish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan integratsiyalashish va xalqaro legitimlikni mustahkamlash imkoniyatini ko'rdilar. Ayniqsa, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi (IMF), va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (YXHT) orqali olingan texnik va moliyaviy ko'mak mintqa davlatlari uchun iqtisodiy islohotlarning boshlang'ich asosini tashkil etdi.

Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikni qo'lga kiritgan dastlabki yillarda xalqaro siyosiy maydonga chiqish jarayonida o'zlarining yangi strategik sheriklariga nisbatan ayrim fundamental xatoliklar asosida qarorlar qabul qildilar. Xususan, ular G'arb va musulmon Janub davlatlaridan tezkor va keng ko'lamli yordamni kutar ekan, ushbu hamkorlarning real siyosiy imkoniyatlari, geosiyosiy ustuvorliklari va ichki siyosiy cheklovlarini yetarlicha chuqur tahlil qilishmagan. Bu esa, tabiiy ravishda, tashqi siyosatdagi noto'g'ri taxminlar, haddan ortiq optimistik kutishlar va strategik muvozanatsizliklarga olib keldi.

Aynan ana shunday noto'g'ri tasavvurlar, ya'ni xalqaro aktorlarning imkoniyat va tayyorgarligini real baholamaslik, Markaziy Osiyo mamlakatlarining tashqi dunyo bilan yetuk, ko'p qirrali va muvozanatli diplomatik aloqalar o'rnatish yo'lidagi sa'y-harakatlarini murakkablashtirdi. Har bir yangi diplomatik aloqa, sheriklik, yoki investitsion tashabbus avvalambor o'zaro tushunish va real siyosiy manfaatlar tahliliga asoslanishi kerak edi. Afsuski, dastlabki bosqichda bu holat ko'pincha idealistik dunyoqarashlarga qurbon bo'ldi.

Boshqa tomondan, musulmon dunyosining o'zi ham — xususan, Saudiya Arabistoni va boshqa arab davlatlari — Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan mustahkam aloqalar o'rnatish uchun zarur tayyorgarlik darajasiga ega emas edi. Ular mintaqaga oid zarur bilim, tarixiy kontekst va siyosiy murakkabliklardan bexabar bo'lishgan, Markaziy Osiyoni ko'pincha soddalashtirilgan, romantik tasavvurlar asosida baholaganlar. Bu esa, real siyosiy sheriklik o'rnatishda sezilarli to'siqlarga olib keldi.

Saudiya Arabistonida ommaviy ongda Markaziy Osiyo uzoq vaqt davomida sovet ateizmi ostida yashayotgan, biroq o'z diniy e'tiqodidan voz kechmagan musulmonlar yurti sifatida tasavvur etilgan. Ayniqsa, sovet davrida islom dini rasmiy mafkura tomonidan repressiyaga uchrangani bois, Markaziy Osiyodagi musulmonlar saudiyalar nigohida zulm ostida imonini saqlab qolgan, sabr-toqatli va fidokor dindoshlar sifatida qabul qilingan².

Sovet tuzumining so'nggi yillarida Saudiya matbuotida, xususan nashriyot va diniy tahlil maydonida, Markaziy Osiyolik musulmonlarning tarixdagi ulkan ilmiy va madaniy hissasi alohida ta'kidlangan. Islom sivilizatsiyasiga Buxoro, Samarqand, Farg'ona, Termiz singari shaharlar orqali qo'shilgan ilmiy meros saudiy mualliflari tomonidan ko'p bora tilga olingan. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Burhoniddin Marg'oniy kabi ulamolarning nomlari bu narrativda Markaziy Osiyoni islomning ilmiy markazi sifatida tiklash g'oyasiga xizmat qilgan. Saudiya Arabistonining Markaziy Osiyo davlatlari bilan o'rnatgan diplomatik va madaniy aloqalari bir qator muammolar va cheklovlar bilan yuzma-yuz keldi. Bu munosabatlarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatgan asosiy omillardan biri — qirollik tashqi siyosatini baholovchi xorijiy kuzatuvchilarning holatni soddalashtirib talqin qilganliklari bo'ldi³. Aksariyat tahlilchilar, xususan G'arbdagi ekspert doiralari, Saudiya Arabistonining tashqi siyosatini to'liq

¹ Kathleen Collins, *Clan Politics and Regime Transition in Central Asia* (New York: Cambridge University Press, 2006)

² Svante E. Cornell, *State and Religion in Central Asia* (Princeton University Press, 2013).

³ Saleh M. Al-Khatlan, *Saudi Foreign Policy Towards Central Asia* Department of Political Science King Saud University - Riyadh. 21-23 p

diniy determinantal model asosida anglab, uni faqat islomiy tashabbuslar orqali belgilanuvchi yondashuv sifatida ko'rsatishga moyil edilar.

Ushbu stereotipik tasavvur, ayniqsa, Sovet Ittifoqining parchalanganidan keyingi ilk yillarda yanada kuchaydi. Saudiya Arabistoni, islom sivilizatsiyasining muqaddas markazlaridan biri sifatida, Markaziy Osiyo jamiyatlarida islomning qayta tiklanishida yetakchi va "asliyatga qaytish"ga yo'l ko'rsatuvchi kuch sifatida talqin qilindi. Qirollik tomonidan ko'rsatilgan dastlabki yordam ham aynan mana shu konsepsiyaga xizmat qilgan: diniy risolalar va Qur'oni karim nusxalarini tarqatish, Sovet davrida bekor qilingan yoki vayronaga aylangan masjidnlarni ta'mirlash, yangilarini qurish, diniy ulamolarni tayyorlash bo'yicha ba'zi tashabbuslar bilan cheklangan edi.

Saudiya Arabistoni diniy yordam ko'rsatish bilan kifoyalanib, mintaqadagi siyosiy tuzilmalar, geostrategik manfaatlar, iqtisodiy ehtiyojlar va tashqi ta'sirlarga nisbatan chuqur va tizimli yondashuvni ishlab chiqa olmadi. Bu holat esa o'z navbatida diplomatik aloqalarning chuqurlashuviga to'sqinlik qildi, Saudiya Arabistoni esa xalqaro miqyosda mintaqada barqaror ta'sirga ega strategik hamkor sifatida qaror topa olmadi.

Saudiya Arabistonining tashqi siyosatida islom dini muhim madaniy va ideologik omil sifatida xizmat qilgani bilan birga, bu omil mamlakatning xalqaro maydondagi barcha tashabbuslarini to'liq belgilovchi yagona determinant emas. Har qanday suveren milliy davlat kabi, Saudiya Arabistoni ham o'zining geosiyosiy mavqei, iqtisodiy manfaatlari, xavfsizlik ehtiyojlari va mintaqaviy raqobat sharoitida shakllangan kompleks tashqi siyosiy strategiyaga ega.

Saudiya Arabistoni tashqi siyosatida diniy omil real siyosiy amaliyotda iqtisodiy, xavfsizlik, energetika va geostrategik manfaatlar bilan muvozanatlashgan holda qo'llaniladi⁴. Masalan, Saudiya Arabistonining AQSh bilan harbiy-energetik ittifoqi, Yaman mojarosidagi pozitsiyasi, yoki Xitoy bilan iqtisodiy sherikchiligi diniy emas, balki geostrategik realpolitik nuqtayi nazaridan shakllangan tashqi siyosatning namunasidir.

Mustaqillikning ilk yillarida Saudiya Arabistoni va boshqa ko'plab arab mamlakatlarining Markaziy Osiyoga nisbatan tashqi siyosiy yondashuvlari aniqligi va institutsional mujassamligi jihatidan yetarlicha shakllanmagan edi. Mazkur mintaqa, garchi diniy va tarixiy jihatdan ayrim umumiyliklarga ega bo'lsa-da, arab dunyosidagi siyosat ishlab chiquvchilar uchun uzoq, noaniq va geostrategik jihatdan periferik hudud sifatida baholangan.

Geosiyosiy va madaniy jihatdan mintaqaning potentsiali hali to'liq anglanmaganligi sababli, arab mamlakatlari o'z tashqi siyosiy ustuvorliklarini asosan Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika va global yirik geosiyosiy aktorlar — AQSh, Yevropa Ittifoqi va Xitoy atrofida shakllantirganlar.

Markaziy Osiyo esa, bu kontekstda, diplomatik ehtimollar darajasida qolgan, amaliy strategik harakatlarga aylanmagan.

Bunday holatni tarixiy-geografik omillar bilan izohlash mumkin. Sovet Ittifoqi davrida ushbu hududlar tashqi siyosat nuqtayi nazaridan yopiq bo'lganligi, shuningdek mintaqaning mustaqillikdan so'nggi ilk siyosiy transformatsiyalari haqida yetarli axborot va tahlil vositalarining yo'qligi arab siyosiy doiralarning Markaziy Osiyoni real manfaatlar kontekstida anglashiga to'sqinlik qilgan.

Saudiya Arabistoni, Misr va Quvayt kabi ba'zi yetakchi arab davlatlarini istisno qilgan holda, mustaqillikdan keyingi ilk yillarda ko'plab arab mamlakatlari Markaziy Osiyoga nisbatan aniq tashqi siyosiy qiziqish bildirgan emaslar⁵. Ularning mintaqadagi ishtiroki — ayniqsa, diplomatik vakillik, iqtisodiy sheriklik va strategik hamkorlik nuqtai nazaridan — boshqa yirik mintaqaviy (masalan, Rossiya, Turkiya, Xitoy) yoki nomintaqaviy aktyorlar (AQSh, Yevropa Ittifoqi) bilan solishtirilganda deyarli sezilarli darajada bo'lmagan.

⁴ Saleh M. Al-Khatlan, Saudi Foreign Policy Towards Central Asia Department of Political Science King Saud University - Riyadh. 24-25 p

⁵ Sharq Al-Awsat, 27-9-1998, p.11.

Bu strategik passivlikni izohlovchi bir nechta asosiy omillar mavjud. Birinchidan, mustaqillikni qo‘lga kiritgan Markaziy Osiyo davlatlarining global siyosiy-iqtisodiy tizimdagi o‘rni va salohiyatiga nisbatan arab siyosiy doiralarda qat’iy ishonch shakllanmagan edi. Sovet Ittifoqidan ajralib chiqqan yangi respublikalar siyosiy barqarorlik, institutsional yetuklik va bozor iqtisodiyotiga integratsiyalashish borasida katta tahdidlar bilan yuzma-yuz kelayotgan bir paytda, ularning mintaqaviy yoki global miqyosdagi ahamiyati haqida arab dunyosida shubhali va noaniq tasavvurlar mavjud edi.

Ikkinchidan, bu befarqlikning yana bir asosiy sababi sifatida Yaqin Sharq mintaqasidagi murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyatni ko‘rsatish mumkin. 1990-yillar boshlarida arab mamlakatlari, ayniqsa, Fors ko‘rfazi urushi (1990–1991), Falastin-Isroil nizosi, Livan va Jazoiridagi siyosiy beqarorlik, va iqtisodiy islohotlar bosimida o‘z ichki masalalari bilan band edilar⁶. Bunday holat ularning tashqi siyosatini asosan yaqin qo‘shni mintaqalar va yirik kuchlar atrofida markazlashtirishga majbur qildi, bu esa Markaziy Osiyo kabi chekka geosiyosiy zonalarga yetarli e‘tibor ajratilishiga to‘sqinlik qildi.

Natijada, arab davlatlarining Markaziy Osiyo bilan aloqalari asosan yuzaki, institutsional jihatdan zaif va ko‘pincha diniy-gumanitar loyihalar bilan cheklangan bo‘lib qoldi. Bunday vaziyat nafaqat ikki tomonlama munosabatlarning chuqurlashuviga to‘sqinlik qildi, balki mintaqaviy raqobatda boshqa geosiyosiy aktyorlarning ustunlikka erishishiga ham imkon yaratdi. Markaziy Osiyoga nisbatan arab dunyosida shakllangan sust tashqi siyosiy qiziqishni izohlovchi omillar qatorida, alohida e‘tiborga molik jihatlardan biri bu — mintaqaga oid intellektual va ideologik tasavvurlar tizimidir⁷. Xususan, ko‘plab arab ziyolilari tomonidan Sovet Ittifoqining qulashiga bildirgan salbiy munosabat mazkur fikrlar tizimini shakllantirishda muhim rol o‘ynagan.

Sovet davrida ko‘plab arab mamlakatlari, ayniqsa milliy ozodlik harakatlarining kuchaygan davrlarida, Sovet Ittifoqini o‘zlarining geopolitik manfaatlarini himoya qiluvchi, G‘arb, ayniqsa AQSh va Isroilga qarshi muvozanat kuchi sifatida ko‘rgan edilar. Sovet Ittifoqi arab millatchiligi, ijtimoiy adolat va mustamlakachilikka qarshi kurash g‘oyalari diplomatik va harbiy darajada qo‘llab-quvvatlaganligi sababli, u ko‘plab arab ziyolilari orasida ma‘naviy va mafkuraviy ittifoqchi maqomiga ega bo‘lgan⁸.

Saudiya Arabistoni Markaziy Osiyo davlatlarini rasmiy ravishda tan olgan ilk musulmon mamlakatlardan biri sifatida ajralib turadi. Bu tan olish, o‘z navbatida, qirollikning postsovet geosiyosiy makonida o‘z o‘rnini topishga bo‘lgan dastlabki strategik harakati sifatida baholanishi mumkin. 1991-yilning kuzida, hali Sovet Ittifoqi rasmiy ravishda tarqalamay turib, Markaziy Osiyodagi yangi vujudga kelgan respublikalar – Qozog‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston va Tojikiston – tomonidan e‘lon qilingan mustaqillik bayonotlari Saudiya Arabistoni tomonidan mamnuniyat bilan qabul qilingan. Qirollik bu bayonotlarni erta bosqichdayoq tan olib, mustaqillikni xalqaro diplomatik darajada qo‘llab-quvvatlashini bildirgan. 1992-yilning fevral oyida Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri, shahzoda Saud Al-Faysal boshchiligidagi delegatsiyaning Markaziy Osiyoga qilgan rasmiy tashrifi mazkur geosiyosiy vektorning mustahkamlanishida muhim burilish nuqtasiga aylandi. Mazkur tashrif, Saudiya Arabistonining mintaqaga nisbatan tashqi siyosiy strategiyasini shakllantirish va mintaqada davlatlari bilan diplomatik aloqalarning institutsional asosini yaratishdagi birinchi jiddiy qadam sifatida talqin etilishi mumkin.

Shu tarzda, Saudiya Arabistonining Markaziy Osiyoga nisbatan dastlabki yondashuvi mintaqani islomiy birdamlik, strategik sheriklik va iqtisodiy hamkorlikning yangi hududi sifatida talqin etishga asoslangan edi.

⁶ Anderson, John, *The International Politics of Central Asia*, Manchester: Manchester University Press, 1997.

⁷ Hunter, Shireen, *Central Asia since independence*, Westport, Conn: Praeger, 1996.

⁸ Ayfer Erdoğ an Şafak, *The Soviets And Arab Republics’ Alliance Amid Cold War Dynamics*, Avrasya Etüdleri, 2024

1990-yillarning o'rtalariga kelib Saudiya Arabistoni Markaziy Osiyo davlatlari bilan diplomatik munosabatlarni institutsional darajada mustahkamlash yo'lida muhim tashabbuslarni amalga oshirdi. Bu jarayon doirasida Saudiya qirolligi elchixonalar ochish orqali mintaqadagi mavjudligiga huquqiy va siyosiy asos yaratdi. Jumladan, 1996-yilda Qozog'istonning sobiq poytaxti Olmaota shahrida Saudiya elchixonasi ochildi, oradan bir yil o'tib, 1997-yilda esa Toshkentda Saudiya Arabistonining O'zbekistondagi elchixonasi ish boshladi. Bu tashabbuslar qirollikning mintaqaviy strategiyasida Qozog'iston va O'zbekiston kabi yetakchi davlatlarga alohida e'tibor qaratayotganining yaqqol dalilidir.

Saudiya tashqi siyosatida bu ikki davlatning nisbatan ustuvor o'rin tutishi bir nechta geosiyosiy va madaniy omillar bilan izohlanadi. Qozog'iston — geografik jihatdan Yevrosiyo chorrahasida joylashgan, ulkan hudud, tabiiy resurslarga boy va Rossiya bilan yaqin strategik aloqalarga ega davlat sifatida qaraladi⁹. O'zbekiston esa Markaziy Osiyoning markazida joylashgan bo'lib, aholisi soni bo'yicha mintaqada yetakchilik qiladi. Bundan tashqari, uning hududi islom sivilizatsiyasi tarixida muhim o'rin tutgan Buxoro, Samarqand, Termiz kabi shaharlar bilan ajralib turadi. Shu sababli, O'zbekiston ko'plab siyosiy tahlilchilar tomonidan "Markaziy Osiyoga eshik" yoki "geosiyosiy kalit" sifatida baholanadi¹⁰.

Saudiya Arabistoni tomonidan bu davlatlarga alohida e'tibor qaratilishi nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki diniy-madaniy sabablarga ham tayanadi. O'zbekistonning islomiy tarixdagi roli, musulmon dunyosi uchun muqaddas maskanlar bilan boyligi, saudiyaliklar nazarida mintaq bilan diniy birdamlikni mustahkamlash imkoniyati sifatida ko'rilgan. Shu jihatdan, Toshkentdagi elchixona nafaqat siyosiy vakolatxona, balki xalq diplomatiyasi aloqalarning markazi sifatida ham faoliyat yurita boshlagan.

Ayni vaqtda, Saudiya Arabistonining poytaxti Riyod shahrida Markaziy Osiyoning barcha besh davlati — Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston — o'z elchixonalariga ega. Xususan, O'zbekiston o'z diplomatik vakolatxonasini 1995-yilda, Qozog'iston esa 1996-yilda Riyodda ochgan. Shuningdek, ikki davlat — O'zbekiston va Qozog'iston — Jidda shahrida konsullik vakolatxonalarini ham tashkil etgan. Konsulxonalar savdo, madaniy almashinuv va fuqarolik masalalarida muhim amaliy rol o'ynaydi.

Ushbu elchixona va konsulxona tarmog'ining rivojlanishi ikki tomonlama munosabatlarda institutsional barqarorlik va muntazam muloqot imkonini ta'minlaydi. Bu esa, Saudiya Arabistoni va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi diplomatik va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Bugungi global va mintaqaviy geosiyosiy kontekstda Markaziy Osiyo o'z strategik pozitsiyasi, tabiiy resurslari va geoiqtisodiy yo'nalishlari bilan qator yirik davlatlarning e'tibor markazida turibdi. Mintaqada o'z ta'sir doirasini kengaytirishga intilayotgan Turkiya, Eron, Rossiya, Xitoy va Hindiston kabi kuchlar fonida, Saudiya Arabistoni ham o'zining tarixiy, diniy, iqtisodiy va ijtimoiy resurslariga asoslangan holda bu raqobatli makonda o'z pozitsiyasini mustahkamlash imkoniyatiga ega.

Saudiya Arabistonining bu boradagi ustunliklari, agar ular strategik tarzda yo'naltirilsa, mamlakatning mintaqaga integratsiyalashuvini sezilarli darajada osonlashtirishi mumkin. Birinchidan, qirollik Islom olamida yetakchi diniy-madaniy markaz sifatida tan olingan. Bu maqom unga Islom Hamkorlik Tashkiloti (IHT), Islom Taraqqiyot Banki (ITB) kabi transmilliy institutlarda muhim va ta'sirchan ovozga ega bo'lish imkonini beradi. Ushbu platformalar orqali Saudiya Arabistoni yumshoq kuch ("soft power") va iqtisodiy diplomatiya vositalarini birlashtirgan holda mintaqaviy siyosatda ishtirok etishi mumkin.

Ikkinchidan, Saudiya Arabistoni hali ham musulmon dunyosi doirasida eng yirik moliyaviy va investitsiyaviy salohiyatga ega davlatlardan biri bo'lib qolmoqda. Qirollikning suveren

⁹ Экономика Центральной Азии: новый взгляд, Евразийский банк развития, 2022

¹⁰ Экономика Центральной Азии: новый взгляд, Евразийский банк развития, 2022

investitsiya jamg'armalari, infratuzilma rivojlantirishdagi yirik loyihalari va tashqi sarmoyalar uchun yaratilgan sharoitlar uning Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik qilishini nafaqat diniy, balki geoiqtisodiy asosda ham muvofiqlashtirish imkonini yaratadi.

Uchinchidan va eng e'tiborga molik omil – bu Saudiya Arabistonida yashayotgan Markaziy Osiyo kelib chiqishiga mansub tarixiy diasporadir. XX asr boshlarida, ayniqsa 1920–30-yillardagi sovet repressiyalari davrida Stalinning siyosatidan qochib, minglab o'zbek, qozoq, tojik, uyg'ur va boshqa Markaziy Osiyo xalqlariga mansub oilalar Saudiya Arabistonining g'arbiy viloyatlariga, xususan Makka, Madina va Jidda shaharlariga ko'chib o'tganlar. Taxminlarga ko'ra, bugungi kunda ularning avlodlari soni 500 ming nafarga yaqin bo'lib¹¹, saudiyalar orasida ular "Buxoriylar"¹² deb nomlanadi.

Ushbu diaspora vakillari orasida Saudiya hukumatida yuqori lavozimlarda faoliyat yuritayotgan amaldorlar, nufuzli tadbirkorlar va diniy yetakchilar mavjud. Ular mintaqa bilan o'z tarixiy aloqalarini qayta tiklashga intilib, O'zbekiston, Tojikiston va boshqa mamlakatlardagi diniy meros obyektlarini ta'mirlash, yangi masjidlar qurish, diniy ta'lim muassasalariga yordam ko'rsatish va iqtisodiy sarmoya kiritish kabi yo'nalishlarda faol ishtirok etmoqda.

Shu bois, Saudiya Arabistoni ushbu tarixiy diasporani insoniy ko'prik (people-to-people diplomacy) sifatida ishlatish orqali, rasmiy diplomatik vositalarni to'ldiruvchi va mustahkamlovchi norasmiy geosiyosiy mexanizmga ega bo'lishi mumkin. Agar ushbu jamoa vakillari Saudiya tashqi siyosatida maqsadli tarzda jalb qilinsa, ular nafaqat madaniy vositachilar, balki iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirishda ham amaliy vosita vazifasini bajarishi mumkin.

Xulosa. Saudiya Arabistoni tashqi siyosatida Islom dini muhim ideologik asos va tashqi siyosiy vosita sifatida muayyan darajada markaziy o'rin tutadi. Bu ayniqsa, qirollik o'zini global musulmon ummatining yetakchisi sifatida taqdim etishga intilganida yaqqol namoyon bo'ladi. Islom manfaatlarini xalqaro miqyosda himoya qilish va diniy birdamlikni targ'ib qilish ushbu siyosiy diskursda doimiy ravishda qayta tiklanib kelinmoqda. Shunday ekan, Islom omili Saudiya tashqi siyosatining rasmiy nutqida va diplomatik amaliyotida muhim axboriy vosita (rhetorical instrument) sifatida ishlatiladi.

Biroq, xalqaro siyosat bo'yicha professional kuzatuvchilar va tahlilchilar ushbu diniy yondashuvni Saudiya tashqi siyosatining asosiy yoki yagona belgilovchi elementi deb baholashdan tiyilmoqdalar. Aksincha, ular Saudiya siyosatining real amaliyotini tahlil qilishda realistik yondashuvga tayanadilar. Bu yondashuvga ko'ra, har qanday suveren davlatning tashqi siyosiy ustuvorligi avvalo uning milliy manfaatlarini va milliy xavfsizligi bilan belgilanadi. Bu holat diniy, mafkuraviy yoki ideologik omillar bilan doimiy mos kelmasligi mumkin, ayniqsa xalqaro tizim murakkab, ko'p qutbli va doimiy beqarorlikka moyil bo'lgan sharoitda.

Saudiya Arabistonining so'nggi o'n yillikdagi tashqi siyosiy harakatlari — xususan, AQSh bilan harbiy ittifoq, Yaman urushidagi qatnashuvi, Isroil bilan yaqinlashuv signallari, Rossiya va Xitoy bilan iqtisodiy hamkorlik — diniy omillardan ko'ra geosiyosiy hisob-kitob va strategik manfaatlar asosida shakllanayotganini ko'rsatadi. Qirollik o'z manfaatlarini global energetika bozori, xavfsizlik alyanslari, iqtisodiy diversifikatsiya (masalan, "Saudi Vision 2030" strategiyasi) kabi real siyosat yo'nalishlarida ilgari surmoqda.

Shu sababli, Saudiya Arabistoni tashqi siyosatida Islom garchi muhim normativ va legimitatsion omil sifatida xizmat qilsa-da, u ko'pincha strategik maqsadlarni ideologik jihatdan asoslash vositasi rolini o'ynaydi. Bu ikki darajadagi siyosat — ideologik rasmiy diskurs va realpolitik amaliyot — o'zaro to'qnash kelmagan taqdirdagina barqaror tashqi siyosiy kursni ta'minlashi mumkin.

¹¹ Saleh M. Al-Khatlan, Saudi Foreign Policy Towards Central Asia Department of Political Science King Saud University - Riyadh. 24-25 p

¹² David M. Abramson, Foreign Religious Education and the Central Asian Islamic Revival: Impact and Prospects for Stability, Silk Road Paper March 2010

Xulosa qilib aytganda, Saudiya Arabistoni tashqi siyosatining murakkab tabiatini to'g'ri baholash uchun Islom omilini ham ehtiyotkorlik bilan, ammo real siyosiy ustuvorliklar kontekstida tahlil qilish lozim. Diniy tamoyillar va milliy manfaatlar o'rtasidagi tafovut — ayniqsa, Markaziy Osiyo kabi strategik hududlarga nisbatan siyosatda — aynan shunday ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

Markaziy Osiyo davlatlari o'z milliy taraqqiyot strategiyalarini ishlab chiqishda, ayniqsa mustaqillikdan keyingi davrda, xorijiy investitsiyalarni iqtisodiy modernizatsiya, infratuzilmani rivojlantirish va sanoat salohiyatini oshirishning asosiy omillaridan biri sifatida qarab kelmoqdalar. Shu nuqtai nazardan, mintaqa hukumatlari ko'p hollarda qisqa muddatli foyda keltiruvchi iste'mol mahsulotlari savdosidan ko'ra, uzoq muddatli, barqaror va yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan sanoat yo'nalishidagi investitsiyalarni ustuvor deb hisoblaydilar. Rasmiy bayonotlar va mintaqaviy iqtisodiy dasturlarda bu yondashuv aniq ifodalangan bo'lib, ular xorijiy kapitalni ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish, texnologik transferlarni yo'lga qo'yish va mahalliy ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirishga intilayotganliklarini ko'rsatadi. Bu boradagi yondashuv Saudiya Arabistoni kabi yirik sarmoya salohiyatiga ega davlatlar bilan strategik hamkorlikni chuqurlashtirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Banuazizi, Ali & Weiner, Myron. *The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
2. Anderson, John. *The International Politics of Central Asia*. Manchester: Manchester University Press, 1997.
3. Bohr, Annette. *Uzbekistan: Politics and Foreign Policy*. London: The Royal Institute of International Affairs, 1998.
4. Hunter, Shireen. *Central Asia Since Independence*. Westport, Conn: Praeger, 1996.
5. Kemp, Geoffrey. *Energy Superbowl: Strategic Politics and the Persian Gulf and Caspian Basin*. Washington: Nixon Center for Peace and Freedom, 1997.
6. Malik, Hafeez (ed.). *Central Asia: Its Strategic Importance and Future Prospects*. New York: St. Martin's Press, 1996.
7. Haghayeghi, Mehrdad. "Islam and Politics in Central Asia," *RFE/RL Newslines*, Vol. 13, No. 37, February 23, 1999.
8. Gause, F. Gregory III. *The International Relations of the Persian Gulf*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
9. Ulrichsen, Kristian Coates. *The Gulf States in International Political Economy*. New York: Palgrave Macmillan, 2016.
10. Hunter, Shireen T. *Islam and Human Rights: Advancing a U.S.-Saudi Dialogue*. Washington: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2005.
11. Mandaville, Peter. *Transnational Muslim Politics: Reimagining the Umma*. London: Routledge, 2001.
12. Nye, Joseph S. *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs, 2004.
13. Rumer, Eugene, Sokolsky, Richard & Stronski, Paul. *Central Asia: A New Arena for International Cooperation*. Carnegie Endowment for International Peace, 2020.
14. Cooley, Alexander. *Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia*. Oxford: Oxford University Press, 2012.
15. Khalid, Adeeb. *Islam After Communism: Religion and Politics in Central Asia*. Berkeley: University of California Press, 2007.
16. Saudi Vision 2030 official website: www.vision2030.gov.sa